

К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ

ON THE ISSUE OF ORDERING A FORENSIC MEDICAL EXAMINATION TO ESTABLISH THE CAUSE OF DEATH

МАЛЬЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
Московский университет имени С.Ю. Витте.

MALTSEVA IRINA VLADIMIROVNA,
Moscow University named after S.Yu. Witte.

В статье рассматриваются положения действующего законодательства, регламентирующего вопросы производства осмотра трупа с признаками насильственной смерти. Анализируется практика применения указанных норм. Приводятся черты, характерные для судебной экспертизы. Определяются задачи, решаемые экспертом при проведении судебной экспертизы. Выявляется порядок действий при назначении экспертизы. По результатам изучения следственной практики выделяются наиболее распространенные нарушения при назначении судебно-медицинской экспертизы. Сделан вывод о несовершенстве правового регулирования данной процедуры и практики ее применения.

The article examines the provisions of the current legislation regulating the issues of examination of a corpse with signs of violent death. The practice of applying these norms is analyzed. The features characteristic of forensic examination are given. The tasks to be solved by the expert during the forensic examination are determined. The procedure for the appointment of an examination is revealed. According to the results of the study of investigative practice, the most common violations in the appointment of a forensic medical examination are highlighted. The conclusion is made about the imperfection of the legal regulation of this procedure and the practice of its application.

Ключевые слова: *судебная экспертиза, экспертное исследование, эксперт, судебно-медицинская экспертиза, преступление.*

Key words: *forensic examination, expert research, expert, forensic medical examination, crime.*

Особое значение для установления обстоятельств совершенного преступления играют судебные экспертизы, проводимые на при производстве расследования по уголовному делу. По делам, возбужденным по признакам обнаруженного трупа с признаками насильственной смерти, проведению по рассматриваемой категории дел подлежат различные виды экспертиз. Так, может быть назначена криминалистическая, судебно-баллистическая, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая и иные виды экспертиз.

Каждая из обозначенных судебных экспертиз имеет собственную ценность и позволяет решить определенные задачи.

Термин «экспертиза» применяется в науке и практике для обозначения исследований, проводимых лицами, владеющими отдельными знаниями и навыками на профессиональной основе. С латинского рассматриваемое понятие буквально может быть истолковано как «опытный», «испытанный» [9].

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [1] определяется, что судебная экспертиза – это разновидность процессуальных действий, совершаемых лицами, владеющими специальными знаниями в области науки, техники, искусства либо ремесла (экспертами). Использование указанного вида процессуальных действий связывается с потребностью в установлении отдельных знаний, сведений, имеющих важное значение в рамках проводимого расследования и рассмотрения уголовного дела.

В литературе справедливо отмечается, что экспертиза – это самостоятельная процессуальная форма, с помощью которой могут быть не только получены, но и проверены, дополнены и уточнены сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела [8].

Судебные экспертизы получают свое широкое признание в следственной и судебной практике. Использование результатов указанной деятельности позволяет всесторонне исследовать, изучить следы и иные собранные по уголовному делу вещественные доказательства, установить причины смерти, определить механизм нанесения вреда жизни, здоровью человека, его имуществу, определить состояние лица на момент совершения им преступления и т.п. Безусловно, в сокращенные сроки, в полном объеме данные вопросы самостоятельно не могут быть разрешены следователем, дознавателем, судом, поскольку на то требуется наличие специальных знаний, опыта.

Для судебной экспертизы характерны следующие черты:

– Судебная экспертиза – разновидность процессуального действия, а потому ее осуществление требует соблюдения предусмотренной законом процессуальной формы. В нормах действующего законодательства свое закрепление получил порядок производства судебной экспертизы. В частности, устанавливается, что экспертиза может быть проведена исключительно на основании постановления (определения), вынесенного следователем, дознавателем, судом и иными уполномоченными субъектами в установленном законом порядке;

– Проводимое исследование требует использования специальных знаний. Поводом для назначения судебной экспертизы выступают данные, указывающие на необходимость использования специальных знаний для решения отдельных вопросов, затрагивающих сферу науки, техники, искусства либо ремесла. При этом проведение судебной экспертизы для решения правовых вопросов не допускается;

– Основу проводимой судебной экспертизы составляет исследование. Именно исследование позволяет решить эксперту те вопросы, которые поставлены перед ним. Разрешение же иных вопросов, не требующих проведения исследования, не может рассматриваться в качестве обстоятельства, указывающего на необходимость назначения и проведения судебной экспертизы. В последнем случае для ответа на поставленные вопросы целесообразно использовать иные методы (например, проведение консультаций со специалистом, наведение справок и др.);

– Проведение судебной экспертизы связывается с необходимостью установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение по конкретному уголовному делу;

– Последовательность совершенных действий в рамках проводимого исследования, а также полученные результаты подлежат оформлению в особом порядке – в виде процессуального документа (заключения эксперта) [11].

В отличие от иных видов экспертиз, судебная экспертиза отличается своей спецификой, статусом. Так, данный вид исследования проводится по соответствующей категории расследуемых и рассматриваемых дел (гражданских, уголовных и др.). Остальные же экспертизы проводятся для установления сведений в иных сферах человеческой деятельности, не связанной с разрешением, урегулированием спорных ситуаций [6].

При проведении судебной экспертизы экспертом решается ряд задач. В общем виде указанные задачи могут быть разделены на две группы:

1. Идентификационные задачи, в рамках которых разрешается вопрос о тождестве исследуемого объекта с его отображением, о групповой принадлежности такого предмета и единого источника их происхождения.

2. Диагностические задачи. Указанные задачи направлены на воссоздание механизма произошедшего события и установления на его основе определенной информации, имеющей важное значение для раскрытия совершенного преступления (например, о способе совершения действий, последовательности их совершения и т.п.) [7].

Проводимое исследование направлено на отдельный объект – объект экспертного исследования. Под указанным объектом понимается отдельная материальная вещь, которая содержит в себе информацию, используемую для решения стоящих экспертных задач [12]. В качестве объектов экспертного исследования могут рассматриваться не только конкретные документы, предметы, но и сам человек.

На исследование в рамках назначенной судебно-медицинской экспертизы могут быть представлены как сами трупы, так и расположенные при нем предметы, обнаруженные вещества (например, следы крови, спермы). Также на исследование судебного эксперта может быть вынесена задача по изучению предметов, веществ, принадлежащих живому человеку (например, обвиняемому).

Назначение экспертизы включает в себя следующие действия:

- 1) Вынесение постановления о назначении экспертизы (о возбуждении перед судом ходатайства о назначении экспертизы, связанной с помещением обвиняемого или подозреваемого в медицинский стационар);
- 2) Ознакомление с постановлением заинтересованных лиц и разъяснение им прав;
- 3) Получение в необходимых случаях письменного согласия потерпевшего и свидетеля на их экспертное обследование;
- 4) Направление материалов уголовного дела для проведения экспертизы [4].

В предварительном расследовании основание назначения судебной экспертизы исходит из потребности органа расследования в использовании специальных знаний в форме проведения исследования для установления обстоятельств расследуемого события.

Экспертиза назначается следователем сразу же, как только возникает необходимость. В противном случае может произойти порча важных вещественных доказательств, снижение их доказательственного значения, затягивание сроков производства по делу.

Признав необходимость проведения исследования, субъект, назначающий экспертизу, выносит мотивированное постановление, которое будет являться процессуальным основанием уже для проведения экспертизы.

Экспертиза позволяет разрешить три категории вопросов:

- Сведения о потерпевшем;
- Механизм совершения преступления, обстоятельства произошедшего;
- Сведения о преступнике [13].

Судебный эксперт может ответить на вопрос о причине наступления смерти, указав на насильственный либо естественный ее характер. При наличии признаков насильственной смерти экспертом определяются причины, условия наступления смерти лица (например, в результате отравления, утопления, удушения и т.п.).

Также уточнению подлежит вопрос о механизме причинения смерти, последовательности нанесения ударов, повреждений потерпевшему. Здесь же разрешаются вопросы о взаимном расположении преступника и жертвы, времени наступления смерти и др.

Так, по результатам судебно-медицинской экспертизы были получены ответы на следующие вопросы:

- 1) Учитывая темно-красный цвет кровоизлияний в мягких тканях, отсутствие видимой лейкоцитарной реакции в ткани печени с кровоизлиянием, в стенке желудка с кровоиз-

лиянием, в ткани брыжейки тонкой кишки с кровоизлиянием, повреждения причинены незадолго до наступления смерти.

Смерть Л. наступила от огнестрельного сквозного ранения живота и задней поверхности в верхней трети левого предплечья, с множественными повреждениями органов и тканей;

2) Направление раневого канала огнестрельной входной раны на передней стенке живота в левой подреберной области – спереди назад, слева направо, несколько снизу вверх.

3) Учитывая наличие входной огнестрельной раны на передней стенке живота в левой подреберной области и направление раневого канала – спереди назад, слева направо, несколько снизу вверх – эксперт полагает, что потерпевший Л. в момент причинения данного повреждения, был обращен к стволу оружия, вероятнее всего, передней или левой переднебоковой поверхностью туловища.

4) Судя по выраженности трупных явлений (кожный покров холодный на ощупь по всем поверхностям тела, трупные пятна при надавливании на них не бледнеют и не исчезают, мышечное окоченение во всех обычно исследуемых группах мышц выражено хорошо), смерть Л. наступила за 24-48 часов, до момента исследования трупа в морге [14].

Судебный эксперт может ответить на вопрос о причине наступления смерти, указав на насильственный либо естественный ее характер. При наличии признаков насильственной смерти экспертом определяются причины, условия наступления смерти лица (например, в результате отравления, утопления, удушения и т.п.).

Также уточнению подлежит вопрос о механизме причинения смерти, последовательности нанесения ударов, повреждений потерпевшему. Здесь же разрешаются вопросы о взаимном расположении преступника и жертвы, времени наступления смерти и др.

Следует учитывать, что эффективным может быть признано только то расследование, которое сопровождалось не только установлением непосредственных обстоятельств произошедшего, но и определением тех фактов, условий, которые предшествовали совершению преступного посягательства. При решении указанной задачи содействие следователю может оказать эксперт (например, указав на наличие признаков полового сношения, имевшего место незадолго до смерти).

На практике ключевую роль в расследовании и раскрытии совершенного преступления играет также факт установления личности потерпевшего. Путем производства осмотра трупа медицинский эксперт может указать на возраст лица, наличие у него вредных привычек, заболеваний, а также ранее осуществляемые действия (например, работа на шахте).

При осмотре трупа младенца может быть разрешен вопрос о том, кто является его матерью (при сравнении крови с предполагаемой матерью), рождение ребенка жизнеспособным, доношенным [3].

Изучение следственной практики позволяет выявить наиболее распространенные нарушения при назначении судебно-медицинской экспертизы.

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на нарушения, связанные с неправильной формулировкой вопросов экспертам. Как показывает практика, следователи нередко «грешат» постановкой «шаблонных вопросов», не учитывая при этом характер исследования, возможности назначаемой экспертизы, характер представляемых на экспертизу объектов. Нередки и случаи постановки вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта или вопросов правового характера.

Как правильно отмечает Ю.В. Зиненко: «Если вопрос ставится в неопределенной форме, например: «Могли ли отпечатки пальцев на стакане принадлежать гражданину Иванову?», то эксперт обязан ответить соответствующим образом, например: «Могли принадлежать». Но в этом случае получается какой-то абсурд, поскольку именно потому, что, по мнению следователя, следы могли принадлежать Иванову, и была назначена экспертиза» [6].

Для решения данной проблемы следователям можно порекомендовать использовать соответствующие справочники по судебной экспертизе, разного рода методические рекомендации, в которых даны примеры типичных вопросов, которые следует ставить перед экспертами соответствующей специальности. Не будет лишним, до вынесения постановления о назначении экспертизы проконсультироваться с экспертами в области медицины относительно правильной постановки вопросов.

Следователями нередко допускаются ошибки и при работе с объектами экспертных исследований. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются: трупы и их части, живые лица, вещественные доказательства биологического происхождения (кровь, волосы, кожа, мышцы, кости, части внутренних органов, различные выделения человеческих организмов), а также материалы уголовного дела (истории болезни, судебно-медицинские акты, свидетельства и др.). Указанные объекты, как правило, направляются в экспертное учреждение вместе с постановлением о назначении экспертизы [10].

Следует подчеркнуть, что полнота и качество объектов, направляемых на экспертизу, в значительной мере определяют качество экспертного исследования. Поэтому при назначении судебно-медицинской экспертизы следователь должен тщательно подготовить объекты, направляемые на судебно-медицинское исследование, а в необходимых случаях изъять образцы для исследования в предусмотренном законом порядке. Важно учитывать, что неправильная упаковка некоторых объектов (например, окровавленных вещей) может привести к утрате тех или иных признаков данного объекта и невозможности их дальнейшего исследования.

На практике нередки случаи, когда в один пакет складываются различные объекты (например, одежда с трупа жертвы вместе с одеждой подозреваемого), тогда как одним из вопросов, выносимых на экспертное разрешение, является вопрос о возможном контактном взаимодействии объектов.

Если исследование предполагает производство нескольких экспертиз по одному объекту, то в первую очередь должна быть назначена та экспертиза, которая исключает возможность порчи или уничтожения объекта, направляемого на исследование. В любом случае следователю необходимо описать объекты, направляемые на исследование, сфотографировать их и оформить соответствующим образом в качестве вещественных доказательств.

Одним из наиболее распространенных нарушений при назначении судебной экспертизы, в частности и судебно-медицинской, является несвоевременное ознакомление участников уголовного судопроизводства с постановлением о назначении экспертизы [5].

В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ [2], признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, знакомит с ним подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им их правами, предусмотренные ст. 198 УПК РФ [2].

Согласно ч. 1 ст. 198 УПК РФ [2], при назначении и производстве судебной экспертизы подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель вправе:

- 1) Знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- 2) Заявить отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении;
- 3) Ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении;
- 4) Ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- 5) Присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту;

б) Знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Как правило, следователи знакомят подозреваемого (обвиняемого), его защитника, потерпевшего, его представителя уже после получения результатов экспертизы. В судебно-следственной практике жалобы указанных лиц на несвоевременное ознакомление их с постановлениями о назначении экспертизы имеют большой удельный вес.

Результаты анализа решений судов показывают, что в подавляющем большинстве случаев суды признают эти жалобы необоснованными. Как правило, суды считают, что несоблюдение сроков ознакомления участников уголовного судопроизводства с постановлением о назначении экспертизы не влечет нарушение их прав, поскольку за ними сохраняется право ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной судебной экспертизы.

Пленум ВС РФ допускает возможность повторного вынесения постановления о назначении судебной экспертизы (дополнительной или повторной). Однако данная практика представляется необоснованной, поскольку такой подход может привести к судебным ошибкам и затягиванию сроков судебных разбирательств.

Как показывает практика, следователи нередко пренебрегают и процедурой ознакомления участников уголовного процесса с постановлением о назначении экспертизы, в том числе и правом на отвод эксперта.

Этому, думается, в немалой мере способствует и отсутствие в ст. 195 УПК [2] РФ категорического требования о необходимости указания в постановлении о назначении экспертизы эксперта фамилии, имени и отчества эксперта. Так, ч. 1 ст. 195 УПК РФ [2] в постановлении о назначении экспертизы предписывается указывать наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена экспертиза. И далее: «При невозможности производства экспертизы в этом учреждении выносится постановление о назначении экспертизы в другом экспертном учреждении».

Каким же образом участники уголовного судопроизводства, наделенные правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ [2], должны установить необходимые сведения об эксперте, привлекаемом к непосредственному производству экспертизы? Очевидно, что, не располагая сведениями (ФИО, сведения об образовании, специальности, стаже работы и т.д.), невозможно знать об обстоятельствах, препятствующих его участию в конкретном уголовном деле.

Напомним, что в указанном выше постановлении Пленума Верховного Суда уточнено, что при наличии соответствующего ходатайства подозреваемого (обвиняемого), ему обязаны сообщить фамилию, имя, отчество эксперта, которому руководителем государственного судебно-экспертного учреждения поручено производство экспертизы.

Таким образом, анализ положений закона, регламентирующих порядок назначения судебной экспертизы, а также ошибок, допускаемых в следственной практике при назначении СМЭ, позволяет констатировать несовершенство правового регулирования данной процедуры и практики ее применения. Предполагается, что высказанные в работе суждения и выводы будут способствовать решению затронутых проблем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 04.06.2001. № 23. Ст. 2291. URL: <https://base.garant.ru/12123142>.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. URL: <https://base.garant.ru/12125178>.
3. Бачиева А.В. Тактика установления личности неопознанного трупа при расследовании

убийств // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации. 2022. С. 48-54.

4. Бачиева А.В. Особенности использования специальных знаний в процессе расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа // Судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее. 2020. С. 39-44.

5. Башлыкина А.В. Порядок назначения судебных экспертиз в российском уголовном судопроизводстве // Символ науки. 2016. №5-3. С. 72-77-82.

6. Зиненко Ю.В. К вопросу о проблемах назначения и производства комиссионных судебно-медицинских экспертиз // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №1 (13). С. 44-48.

7. Зиненко Ю.В. К вопросу о проблемах, связанных с назначением и организацией судебно-медицинских экспертиз по определению тяжести вреда здоровью (по архивным материалам Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы) // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. №2 (35). С. 1105-1124.

8. Косоков А.П. Некоторые актуальные вопросы экспертной деятельности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2019. № 2. С. 104-112.

9. Кудрявцев И.К. Понятие и значение судебной экспертизы при расследовании уголовных дел // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2-2(41). С. 129-132.

10. Мишин А.В. Актуальные проблемы назначения и производства судебной экспертизы // Вестник экономики, права и социологии. 2017. №1. С. 89-92.

11. Самиулина Я.В. Отдельные аспекты совершенствования практики назначения судебных экспертиз на стадии предварительного расследования // Вестник Самарского юридического института. 2018. №3 (29). С. 29-41.

12. Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. М.: Юрайт, 2019. 418 с.

13. Стукалин В.Б. Судебная экспертиза: сущность и объекты ее проведения // Общество и право. 2022. № 1(28). С. 3-12.

14. Приговор Тогульского районного суда Алтайского края от 26 февраля 2016 г. по делу № 1-8/2016 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://clck.ru/39EuKb> (дата обращения: 17.05.2024).

© Мальцева И.В., 2024.